

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15509336>

O‘ZBOSHIMCHALIK BILAN EGALLAB OLINGAN YERLAR VA ULARDA QURILGAN BINO INSHOOTLARNI DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH

Xujakeldiyev Komil Nosirovich

Qarshi davlat texnika universiteti o‘qituvchisi

xujakeldiyevkomil@gmail.com

Roziqov O‘lmas Husniddin o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti talbasi

ulmasroziqov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e‘tirof etish to‘g‘risida” gi qarori haqida so‘z yuritiladi.

***Kalit so‘zlar:** huquqisiz, ma‘muriy,///7 mulk huquqi, yakka tartibdagi uy - joy, bino, hujjat, bir martalik aksiya, shirkat.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о постановлении Президента Республики Узбекистан “о признании прав на самовольно занятые земельные участки и строящиеся на них здания и сооружения”.

***Ключевые слова:** без права собственности, административный, имущественный, индивидуальный жилой дом, здание, документ, единовременное обязательство, товарищество.*

ABSTRACT

This article is about the decree of the President of the Republic of Uzbekistan “on the recognition of rights to illegally occupied land plots and buildings and structures under construction on them.”

***Keywords:** non-proprietary, administrative, property, individual residential building, building, document, one-time commitment, partnership.*

Bugungi kunda “O‘zboshimchalik bilan o‘zlashtirilgan yerlar” qonunchiligida ko‘proq yerga egalik, foydalanish yoki ijaraga olish huquqsiz yoki belgilangan tartib-qoidalarga zid ravishda yer uchastkasini egallab olish holatlarini anglatadi. Bu huquqbuzarlik sifatida baholanadi va ma‘muriy yoki jinoyat javobgarligiga sabab bo‘ladi. Shu sababdan bugungi kunga kelib qonunga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilmoqda.

2024 - yil 8 - noyabr kundan boshlab o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer va undagi ko‘chmas mulkka mulk huquqini e‘tirof etishga oid qonun kuchga kirdi.

2024 - yilning 5-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan «O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e‘tirof etish to‘g‘risida»gi qonun imzolandi. Mazkur qonunda belgilanganidek, 2024 - yil 8 - noyabr kundan qonun rasman kuchga kirdi.

Qonunga ko‘ra, fuqarolar quyidagi ko‘chmas mulklarni o‘z nomiga (ijara va mulk huquqi asosida) qonuniy o‘tkazib olishga imkon yaratildi:

a) 2018-yil 1 - may kunigacha yakka tartibdagi uy - joy qurib o‘zboshimchalik bilan egallagan yer hamda undagi bino va inshootlar;

b) 2018-yil 1 - may kunigacha fuqarolar va tashkilotlar tomonidan hujjatda ko‘rsatilgan maydondan ortiqcha egallangan yer hamda undagi bino va inshootlar;

c) «bir martalik aksiya» doirasida huquqlarni e‘tirof etish oxiriga yetmagan yer hamda undagi bino va inshootlar;

d) 2021 - yil 8 - iyunga (hokimlarning vakolati bekor qilinguniga) qadar tuman (shahar) hokimlari qarori bilan ajratilgan, lekin viloyat hokimi yoki xalq deputatlari kengashi tomonidan tasdiqlanmagan yer;

e) bog‘dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joylar hamda ular egallagan yer;

f) kichik sanoat zonalarini hududiga 2020 - yil 9 - martgacha joylashtirilgan tadbirkorlarning yeri;

g) davlat orderi bilan xususiylashtirilgan binolar va uylar egallagan yer;

h) hokim qarori bilan mulk huquqi e‘tirof etilgan binolar va uylar egallagan yer uchastkasi.

Ko‘chmas mulklarni qonuniylashtirish uchun ular quyidagi talablarga javob berishi lozim bo‘ladi:

- yer boshqa shaxsga ajratilmagan yoki auksionga chiqarilmagan bo‘lishi;
- yer uchastkasidan foydalanishda nizo mavjud emasligi;
- yer va mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlik mavjud emasligi;
- muhofaza zonasida, sug‘oriladigan yerda joylashmaganligi;
- bosh reja talablariga zid emasligi (mavjud bo‘lsa);

➤ har bir kategoriyaga xos boshqa shartlar (investitsiya majburiyati bajarilganligi, shirkat a'zosi hisoblanishi va boshqalar).

Qonunga ko'ra, yakka tartibdagi uy-joylar egallagan yerlarga ijara huquqi quyidagi hajmgacha beriladi:

1998-yil 1-iyulgacha egallangan bo'lsa – 0,24 gektargacha;

1998-yil 1-iyuldan 2018-yil 1-may kuniga qadar egallangan bo'lsa – Toshkent, Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida 0,06 gektar, qolgan hududlarda 0,12 gektardan oshmagan hajmda.

Ushbu hajmdan ortiqcha yerlar, agar nizo bo'lmasa, dehqon xo'jaligi yoki tomorqa xo'jaligi yuritish uchun rasmiylashtirib berilishi qonunda nazarda tutilgan. Huquqlarni e'tirof etish hududlar bo'yicha bosqichma - bosqich amalga oshiriladi, buning uchun kadastr agentligi har yili reja - jadval tasdiqlaydi.

Qonunga ko'ra, yer va binolarni qonuniylashtirish uchun quyidagi miqdorlarda bir martalik to'lov undiriladi:

Toshkent shahrida – BHMning 5 baravari (1 mln 875 ming so'm);

Nukus shahri va viloyat markazlarida – BHMning 3 baravari (1 mln 125 ming so'm);

viloyatlar bo'ysunuvidagi boshqa shaharlarda – BHMning 2 baravari (750 ming so'm);

boshqa aholi punktlarida – BHMning 1 baravari (375 ming so'm);

qolgan hollarda bir martalik to'lov tegishli hududdagi o'rtacha auksion bahosi miqdorida to'lanadi.

Shuningdek, I va II guruh nogironlari, oldingi «aksiya» vaqtida yig'im to'lagan shaxslar to'lovdan ozod qilinadi, «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» axborot tizimiga kiritilgan shaxslarga 50 foiz chegirma beriladi.

O'zbekiston Respublikasining "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida"gi qonuni ahamiyatli huquqiy hujjat hisoblanadi. Ushbu qonun fuqarolarning va yuridik shaxslarning uzoq yillar davomida o'z ehtiyojlari uchun foydalanib kelgan, biroq huquqiy jihatdan rasmiylashtirilmagan yer uchastkalari va ulardagi bino-inshootlarga egalik huquqlarini qonuniylashtirish imkonini yaratadi.

Qonunning asosiy ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi: Ijtimoiy barqarorlikni; Huquqiy aniqlikni ta'minlash; Shaharsozlikni tartibga solish; Iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish; Davlat va jamiyat manfaatlarini muvozanatini ta'minlash.

Shunday qilib, ushbu qonunda fuqarolar manfaatlarini himoya qilish, huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlash va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shuvchi muhim me'yoriy-huquqiy asos sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O‘RQ 937.
3. Yer kodeksi. 30.04.1998
4. Azatova, M. M. qizi, & Mirzayev, J. O. (2023). O‘LCHOV ANIQLIGINI OSHIRISH USULLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(4), 389–393. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/3286>
5. Mirzayev Jonibek Oltiyevich, Bozorov Malik Maxmudovich, Irnazarova Nilufar Ismatullayevna [GEODEZIYADAGI MUAMMOLARNI QANDAY HAL QILISH MUMKIN?](#) 2023/2/28 2(2) 183-185
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rtnd3sQAAA&citation_for_view=rtnd3sQAAA:YsMSGlbeyi4C
6. Mirzayev Jonibek Oltiyevich, Bozorov Malik Maxmudovich, Irnazarova Nilufar Ismatullayevna [ZAMONAVIY GEODEZIK AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH USULLARI](#) 2023/2/28 2(2) 186-188
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rtnd3sQAAA&citation_for_view=rtnd3sQAAA:W7OEmFMy1HYC
7. Jonibek Oltiyevich Mirzayev, Malik Maxmudovich Bozorov, Adiba Ochil qizi Haqqulova [YOSH GEODEZISTLAR UCHUN SOHA HAQIDA TUSHUNCHALAR.](#) 2022/11/30 1(8) 128-130
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=rtnd3sQAAA&citation_for_view=rtnd3sQAAA:Y0pCki6q_DkC